

Comunidades del conocimiento

Diseño: Florencia Grassi

Metadocencia es una hermosa comunidad a la que admiramos y con la cual estamos muy agradecidos, por compartir todo su contenido de manera abierta, con el enfoque y con el corazón dispuesto a que el aprendizaje para los estudiantes sea un viaje en el cual, llegar a destino se haga con la mayor cantidad de pasajeros posible.

Este artículo está enfocado en compartirles cómo fue nuestra experiencia trabajando con la información que amablemente nos compartieron y pusieron a disposición, mientras estuvimos preparando el primer Bootcamp de Leniolabs, la adecuación del material, la experiencia durante el taller, los aprendizajes obtenidos de esta experiencia y por supuesto el agradecimiento hacia el equipo.

→ Cuéntanos algo de ti

- **Duración:** 5 minutos.
- Usar el documento que compartimos en el chat y agrega al lado de tu nombre:
 - Un super poder que te gustaría tener!
 - Cuales son los motivos por los que consideraste ser profe o qué es lo que más te gusta al momento de compartir tus conocimientos con otros.

Diseño: Florencia Grassi

Necesidad: ¿Cómo iniciamos?

En el 2020 nos propusimos realizar nuestro primer LenioBootcamp y la idea empezó a rodar hasta convertirse en realidad en el 2021. ¡Fue un hermoso desafío! y lo realizamos en equipo, nutriéndonos, apoyándonos y animándonos en todo momento.

El desafío de dar clases siempre moviliza, se despiertan algunas dudas, desde cómo hacerlo, si es necesario contemplar ciertas cosas o no; y otras tantas incertidumbres que se tienen en cuenta pero algunas veces olvidamos al momento de iniciar una clase. Teniendo en cuenta estos factores, surgió la necesidad de buscar ayuda, nos movilizó encontrar la manera de brindar un espacio donde los estudiantes se sientan parte de un aprendizaje activo y participativo. Posterior al análisis de diversos contenidos, nos encontramos con el material que comparte MetaDocencia, el cual consideramos que en ese momento nos podría ayudar en la forma que deseábamos dar clases y cómo estructurarlas (¡spoiler alert! y así fue).

Cómo lo implementamos: ¡Arrancamos y pusimos primera!

Lo primero que hicimos fue analizar el material con el objetivo de entenderlo, miramos un video de una clase y empezamos a realizar reuniones para compartir, debatir y organizarlo. En esta etapa participó un equipo interdisciplinario, el cual ayudó a que el contenido, las clases y el aporte de todos los conocimientos se integren.

Dividimos el material en dos clases, en ambas agregamos icebreakers y tomamos en cuenta las mismas sugerencias que trabajamos en el taller, como por ejemplo, realizar las pausas, apagar notificaciones y realizar evaluaciones formativas. Es decir, aplicando en estas clases lo que deseábamos enseñar.

También encontramos diferentes tips para disolver la pantalla y lograr acercarnos más con los participantes. Muchos de estos tips son simples de implementar: brindar contexto o “mapa” de la clase, tener en cuenta quienes participaron, realizar un “sondeo rápido” para ver si el contenido está siendo comprendido, quiénes de nuestros alumnos tienen o no los materiales, herramientas y/o dispositivos necesarios para la clase, por último medir la calidad real percibida y qué oportunidades de mejora tenemos a través del feedback que brindan nuestros estudiantes cuando realizan las encuestas.

Y cómo todo, hay cosas que pueden fallar, si bien nuestro público participó feliz y entre los participantes tuvo una buena repercusión ¡olvidamos tomar encuestas!. Obtener feedback al finalizar una clase, taller o curso es relevante para realizar mejoras en los contenidos, propuestas y adaptaciones que debemos hacer en estos para continuar enriqueciendo futuras presentaciones.

Diseño: Florencia Grassi

Conclusiones

Nuestro objetivo fue llegar a destino con la mayor cantidad de pasajeros posibles y que nuestros estudiantes no se bajen antes! Lo logramos captando su atención, haciéndolos partícipes de un aprendizaje activo y compartido, en el cual todos los integrantes de esa clase salieron más nutridos y sobre todo felices de haber compartido esta etapa juntos.

Parte importante de lo que aprendimos, es que ante la vorágine de tareas y preparativos previos al momento de armar una clase, se pasan desapercibidos ciertos detalles que pueden marcar una gran diferencia en la experiencia que vayan a tener los estudiantes. Pero necesitábamos pasar por la experiencia para encontrarnos con oportunidades que nos permitan seguir construyendo mejores presentaciones.

Todo esto en medio de una pandemia, transitando y saliendo de ella ¿es viable?, por supuesto que sí. De seguro no es fácil pero tampoco es tan complejo como puede parecer. Estamos sumamente agradecidos (por si no lo

dijimos antes) por habernos encontrado con una comunidad que tiene el corazón y el foco centrado en los estudiantes.

Diseño: Florencia Grassi

Aquí pueden [acceder a la presentación de nuestro material basado en el de MetaDocencia](#)

Gracias a Yanina Bellini Saibene, Nicolas Palopoli y Alejandra Bellini por la colaboración en la escritura de esta nota